

ОБРАЗ ГОРОДА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА 20 ВЕКА

*Щербовских И.Г.,**Жетысуский университет имени И. Жансугурова, г. Талдыкорган,
преподаватель-лектор, кандидат филологических наук**Рустамова Н.М.**Жетысуский университет имени И. Жансугурова, г. Талдыкорган,
магистрант 2 курса*

THE IMAGE OF THE CITY IN RUSSIAN LITERATURE OF THE EARLY 20TH CENTURY

*Chsherbovskikh I.,**Zhetysu University named after I. Zhansugurov, Taldykorgan,
lecturer, Candidate of Philological Sciences**Rustamova N.**Zhetysu University named after I. Zhansugurov, Taldykorgan,
2nd year undergraduate student***АННОТАЦИЯ**

Статья посвящена изучению образа города в русской литературе начала 20 века. Характеризуя «городской текст» русской литературы, авторы работы подчёркивают, что особую роль в произведениях начала века играют образы двух столиц, но гораздо чаще писатели и поэты обращаются к созданию образа Петербурга. Анализ особенностей художественного воплощения образа Петербурга позволяет показать роль и место города в судьбе писателя, рассмотреть проблему традиций русской классической литературы в изображении города на Неве.

ABSTRACT

The article is devoted to the study of the image of the city in Russian literature of the early 20th century. Characterizing the "urban text" of Russian literature, the authors of the work emphasize that images of two capitals play a special role in the works of the beginning of the century, but much more often writers and poets turn to creating an image of St. Petersburg. The analysis of the features of the artistic embodiment of the image of St. Petersburg allows us to show the role and place of the city in the writer's fate, to consider the problem of the traditions of Russian classical literature in the image of the city on the Neva.

Ключевые слова: образ города, Петербург, традиции, Серебряный век. Андрей Белый, А.Ахматова, О.Мандельштам.

Keywords: the image of the city, St. Petersburg, traditions, the Silver Age, Andrey Bely, A.Akhmatova, O.Mandelstam.

С самого начала эпохи бурного развития городской цивилизации образ города занимает всё более важное место в творчестве русских писателей, обратившихся к его созданию на страницах произведений разных жанров и стилей. Уже с начала 19 века многие авторы обращаются к теме города и разрабатывают городские образы и мотивы. Постепенно город, будучи поначалу просто фоном, на котором разворачиваются события, вырастает до уровня самостоятельного героя произведения, а нередко – обретает значение символа.

Особую роль в русской литературе играют образы двух столиц – Москвы и Петербурга. Выразительный портрет этих двух главных российских городов создан в произведениях представителей разных литературных эпох и разных художественных направлений.

Исследователь Л.Ф.Чертов в своей недавней статье обращается к изучению города в семиосфере культуры и подчёркивает, что город может быть связан с историей уже с самого момента своего возникновения, и указывает на связь двух столиц – Москвы и Петербурга. Автор подчёркивает, что Петербург уже с самого момента своего основания

осмысливался как антитеза древним центрам российской истории, в частности, как антитеза Москве. С другой стороны, Петербург является продолжателем целого ряда исторических прототипов – как уже «четвёртый Рим», появившийся после расцвета «второго Рима» (Константинополя) и «третьего Рима» (Москвы). «Эта умозрительная связь с имперским Римом, – подчёркивает исследователь, – была выражена с помощью семиотических средств «архитектурной латыни» в стиле ампира, который наглядно воспроизводил в пространственных формах внешние атрибуты имперской столицы» [1, с.79].

К анализу «городского текста» русской литературы уже не раз обращались исследователи, которые выделяли такие ипостаси в образе города на страницах литературного произведения, как место действия, герой произведения, образ-символ (Ю.М.Лотман, Т.Е.Трошинская-Степушина). Сегодня тема города в русской классической литературе изучена уже достаточно подробно. Тем не менее, она по-прежнему привлекает внимание исследова-

телей, так как анализ образа города помогает понять особенности личности автора и глубже проникнуть в художественный мир его произведений.

Н.В.Бараханова обращается к анализу семиотики «городского текста» в русской литературе и подчёркивает, что уже в начале 19 века «формируется своеобразная концепция города, выкристаллизовываются «городские» мифы, в которых реальность причудливо сочетается с вымыслом и традицией» [2, с.7].

И далее автор статьи замечает, что город – это «способ организации, окультуривания и структурирования пространства, введение человеческого измерения в природный мир. Город преобразует среду обитания посредством архитектуры» [2, с.7].

Большинство научных работ, посвящённых образу города в русской литературе, связано с образом Петербурга. Этой проблеме посвящены исследования Ю.М.Лотмана, С.А.Стуловой, С.И.Видюченко, Е.А.Величко и многих других. К анализу образа Москвы на страницах русской классики исследователи обращались гораздо реже. На наш взгляд, это связано с тем, что образ патриархальной Москвы давно затмил Петербург, который сразу же после своего возникновения стал одним из главных объектов изображения у русских писателей.

Т.Е.Трошинская-Степушина в статье «Город как символ: от пространства к имени» рассматривает город «не только и не столько как топографический объект, урбаноним, но как понятие, превращающееся в художественном пространстве автора в сложный символ-образ, сочетающий в себе, с одной стороны, жизнь многих, с другой – интимное существование одного» [3, с.449].

В своей монографии «Семиосфера» Ю.М.Лотман пишет о городе, как о сложном механизме смыслов, в частности, подчёркивая следующее: «Город, как сложный семиотический механизм, генератор культуры ... представляет собой котёл текстов и кодов, принадлежащих разным языкам и разным уровням. Именно принципиальный семиотический полиглотизм любого города делает его полем разнообразных ... семиотических коллизий. Реализуя стыковку различных национальных, социальных, стилевых кодов и текстов, город осуществляет разнообразные гибридизации, перекодировки, семиотические переводы, которые превращают его в мощный генератор новой информации» [4, с.325]. Ю.М.Лотман выделяет две основные сферы городской семиотики: город как пространство и город как имя.

В данной статье мы хотим обратиться к анализу художественного воплощения на страницах русской литературы образа Петербурга, необычная история которого привлекла к себе внимание писателей и поэтов с самого момента его возникновения: они воспринимают город на Неве не только как реальный конкретный город, обозначенный на карте России, но и как символ будущей страны. Поэтому Петербург занимает совершенно особое место в русской литературе.

В статье «Символика Петербурга и проблемы семиотики города» Ю.М.Лотман обращает внимание на распространённость образа Петербурга в произведениях русских писателей и справедливо подчёркивает, что «по количеству текстов, кодов, связей, ассоциаций <...> Петербург по праву может считаться уникальным явлением в мировой цивилизации» [5, с.21].

Традиции изображения Петербурга были заложены ещё русской литературой 18 века, которая в первую очередь акцентировала чудесный характер возникновения нового российского города. Эти традиции подхватили и развили писатели 19 столетия, которые открыли новые грани бытия города и сосредоточили внимание на изображении конфликта маленького человека с казённым бездушным Петербургом.

А.С.Пушкин рисует двойственную картину города. С одной стороны, это парадная пышная столица, с другой стороны – драма и гибель героя поэмы «Медный всадник», и Петербург, по словам С.И.Видюченко, это прежде всего «символ самодержавной власти» [6, с.15].

Тему рядового «маленького человека» и равнодушного к его страданиям бюрократического Петербурга продолжает развивать Н.В.Гоголь. Его Петербург – это город чиновников и бюрократов, город несчастных и униженных людей. Как отмечает Л.И.Гарающенко, «Н.В.Гоголь, создавая свой образ Петербурга, обратился к социальным контрастам общества, которые переданы, как и у Пушкина, прежде всего через людей. Гоголевские описания Петербурга представляют собой картины пестроты социальных типов, укладов, нравов» [7, с.51]. В повести «Невский проспект» нет описания домов и самого проспекта, а есть только люди. Это нищие, собирающиеся ранним утром у кондитерских, спешащие на работу мужики, гувернёры с их воспитанниками, мужчины в длинных сюртуках, купцы, ремесленники, швеи. Н.В.Гоголь показывает, что красота Невского проспекта призрачная, ложная. В поэме «Мёртвые души» столица описана ярко и сказочно. Но писатель говорит, что за этим внешним парадным блеском прячутся трущобы и несчастные простые люди. Далее контрасты и ужасы петербургской жизни изображают романы Ф.М.Достоевского.

Особый вклад в развитие темы Петербурга на страницах русской литературы внесли художники начала 20 века. Город Петра занимает важное место в художественном мире Андрея Белого, А.А.Ахматовой, О.Э.Мандельштама и других поэтов Серебряного века. Опираясь на богатые традиции классической литературы, они добавляют весьма выразительные штрихи к портрету города, заостряя одни его черты и по-новому трактуя другие.

Принципам изображения Петербурга, заложены русской классической литературой, следовали многие поэты 20 века, в том числе Андрей Белый, О.Э.Мандельштам и А.Ахматова. Прежде всего, русская литература начала 20 века восприняла традиции в изображении города, заложенные

в произведениях А.С.Пушкина и Ф.М.Достоевского. Этому вопросу посвящено много работ. Например, Эвелина Пьех обращается к попытке проведения параллелей между двумя романами, рисующими образ Петербурга – «Преступлением и наказанием» Ф.М.Достоевского и «Петербургом» А.Белого [8, с.57-60].

В качестве весьма яркого примера воплощения классических традиций 19 века в художественной концепции города обратимся к роману Андрея Белого «Петербург», представляющему наиболее выразительный образ города на Неве, хотя к данной теме писатель обращается в целом ряде своих произведений.

Л.Долгополов обращает внимание на то, что «Петербург предстаёт в романе и в виде реального города, столицы Российской империи, и в виде условной точки, в которой крепче и более неразрешимо, нежели в иных аналогичных точках, завязался узел человеческой судьбы – судьбы человечества» [9, с.214-215].

Основное содержание «Петербурга», по словам самого А.Белого, это эпоха революции 1905 года. Поэтому Петербург октября 1905 года – это символ рубежа огромной эпохи, за которой неясно видится начало нового неведомого этапа истории страны. Андрей Белый называет свой роман именем города. Город Петра Первого изображается в произведении как сущий морок, какое-то страшное наваждение: «ядовитое место», «желтовато-красная муть, смешанная из крови и грязи».

Многие исследователи единодушно подчёркивают, что Петербург Андрея Белого вырос из Петербурга Ф.М.Достоевского, оказавшего сильное влияние на восприятие и осмысление города по-этом-символистом. Если А.С.Пушкин изображал парадную сторону северной столицы, то Ф.М.Достоевский рисует весьма неблагоприятную жизнь – это грязные вонючие узкие переулки и тесные квартиры Сенной площади, это трактиры и распивочные. Здесь в узеньких каморках тютяются люди, раздавленные бедностью, живущие в отчаянии и безысходности.

Петербург Достоевского – это город униженных и оскорблённых. Он изображён в жёлтых красках – таким его сделало болезненное восприятие главного героя романа «Преступление и наказание». Петербург – наваждение и кошмар, которые прямо подталкивают Раскольникова к убийству. Здесь мы встречаемся не с парадной жизнью этого прекрасного города, а с залитыми помоями чёрными лестницами и тесными и мрачными дворами-колодцами.

Обращаясь к анализу образа города в романах Ф.М.Достоевского, Н.П.Анциферов использует понятие «душа города». Под душой города исследователь понимает «исторически проявляющееся единство всех сторон его жизни (сил природы, быта, населения, архитектурного пейзажа, духовное бытие его граждан)» [10, с.48].

Исследователь В.Г.Мехтиев анализирует текст романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» и делает акцент на изучении семантических

граней символического образа города. Автор статьи пытается понять, в какие связи с другими элементами повествования вступают пограничные смысловые зоны созданного на страницах романа образа города на Неве [11, с.16].

Как справедливо указывает В.Г.Мехтиев, Петербург Достоевского – это «не сияющий и радостный град Петров Пушкина, а город-призрак, с громадами домов и различного рода строений, теснящимися и давящими на маленького человека; с маленькими двориками, обставленными глухими стенами. Это – «город полусумасшедших» [11, с.16].

Петербург Ф.М.Достоевского – свидетель человеческих трагедий; это город облупленных стен, духоты и зловония, который душит и давит, который является соучастником преступлений. По мысли А.Белого, причина этого заключена в оторванности города от почвы, в его выдуманности и «сочинённости». Созданная Достоевским (под влиянием Пушкина и Гоголя) мифология Петербурга, в свою очередь, глубоко повлияла на творчество последующих писателей, обратившихся к образу города.

Весьма интересны и уже давно замечены исследователями творчества двух авторов такие переключки Ф.М.Достоевского и А.Белого, как настойчивое повторение слова «вдруг». Оба автора стремятся в малый промежуток времени вместить большое число событий и происшествий, поэтому на страницах их произведений так часто встречается данное наречие. Произведения писателей также сближают весьма характерные для них всяческие намёки, загадки, тайны и недомолвки. Очевидная близость наблюдается и в трактовке образа города, и в особенностях его изображения, прежде всего, в цветовой палитре. Обратим внимание на жёлтый цвет, который вытеснил все остальные краски и которым буквально пропитан весь Петербург А.Белого.

Жёлтый цвет – это цвет болезненности, цвет безумия, хаоса, провокации. Кроме жёлтого цвета в тексте романа встречаются зелёный, серый и красный цвета. Зелёный цвет близок к оттенкам жёлтого, но это ещё также и цвет водоёмов, часто упоминаемых в тексте романа. Появление красного цвета в романе А.Белого связано с эпохой революции и стало своеобразным веянием тревожного времени.

В то же время, нужно подчеркнуть и имеющие место различия в изображении города в 19 и начале 20 века. В частности, у Ф.М.Достоевского северная столица – это просто тёмное и грязное место, которое грозит героям нравственной и физической гибели. А в романе поэта-символиста А.Белого Петербург гораздо более загадочен и таинственен: он имеет несколько мистический облик, в котором есть нечто потустороннее, дьявольское, inferнальное. В Петербурге Андрея Белого постоянно грязноватый туман, делающий не совсем чёткими очертания людей и предметов. На окнах постоянная копоть. Петербург превращает прохожих в тени. По городу ходят люди-силуэты, которые ничего не

знают друг о друге, даже если они достаточно часто общаются. Все эти совершенно неприметные люди словно на одно лицо, ничем не отличаются от окружающих (так, муж Софьи Лихутиной был «высокого роста, носил белокурую бороду, обладал носом, ртом, волосами, ушами и глазами; он был, к сожалению, в тёмно-синих очках, и никто не знал ни цвета глаз, ни их выражения»).

Город А.Белого почти нереален. Трудно понять, на какой улице проживает террорист Дудкин. Автор намеренно путает читателя, указывая в качестве места его обитания то 17-ю, то – 18-ю линию Васильевского острова. И этот факт вновь и вновь усиливает впечатление зыбкости и нереальности города, построенного на болоте.

Интересно, что в романе А.Белого почти нет солнца. А ведь образ солнца играл важную роль в ранних поэтических произведениях писателя, в частности, в сборнике «Золото в лазури». Теперь же на смену солнцу пришла луна. И здесь опять господствует жёлтый цвет. Но это – не яркие золотые ослепительные лучи солнца, а фосфорический желтовато-зеленоватый отсвет луны.

Петербург А.Белого наполнен элементами Петербурга Ф.М.Достоевского: это и фантастичность облика города, возникшего «вдруг» на болоте, и его способность толкать человека на преступления, и мрачность улиц и кварталов, создающих гнетущее тягостное впечатление. Особую роль в произведениях двух писателей играет поэтика цвета. Палитру городов двух писателей сближает обращение авторов к жёлтому цвету как цвету безумия, болезненности и провокации.

Мы видим, что важную роль в создании образа Петербурга в романе поэта-символиста А.Белого играет сложившаяся ранее литературная традиция. Подобная связь с классическими традициями в изображении города на Неве прослеживается и в стихотворениях А.Ахматовой и О.Мандельштама, раннее творчество которых тесно было связано с такой поэтической школой, как акмеизм.

Исследователь Е.А.Величко в статье «Языковой портрет города в стихотворениях О.Э.Мандельштама» подчёркивает, что «мифологема города является одной из сложнейших в истории художественного мироотражения, поскольку художественные произведения о городе в разное время имели разные функции и идеалы. Образ города можно понимать не только как пространственную категорию, но и как бытийную, что существенно важно для понимания образа и характера лирического героя в поэтическом тексте» [12, с.208].

Хотя в количественном отношении стихотворений, посвящённых городу на Неве, у О.Мандельштама было не так много, тема и образ Петербурга занимают важное место в его поэтическом творчестве. О.Мандельштам вырос в Петербурге, жил в этом городе, хотя и не так долго. Несмотря на то, что по разным причинам ему приходилось покидать Петербург, он вновь и вновь возвращался обратно.

Исследователи творчества поэта нередко подчёркивают, что про О.Э.Мандельштама нельзя сказать слова, применимые к личности и судьбе А.С.Пушкина: что он весь принадлежит, прежде всего, Петербургу. Большинство авторов подчёркивают бездомность поэта. О.Мандельштам не раз говорил о том, что ему всё равно, где и как существовать. Его «бездомность» в поэзии воплотилась в виде огромных просторов, созданных силой фантазии и поэтического слова. В его поэзию вошли и Египет, и Древняя Эллада, и Рим, и Византия. В стихотворениях поэта есть упоминания о разных городах. Но главным городом в его поэзии стал именно Петербург. И хотя О.Мандельштам с этим городом связывают не такие уж долгие годы жизни, именно город на Неве стал особой отдельной темой его поэтического творчества, связавшей судьбу поэта и историю города и страны.

Именно в Петербурге формируются особенности поэтического мировосприятия поэта. Здесь О.Мандельштам проникается литературной жизнью северной столицы, знакомится с А.А.Ахматовой, и эта встреча имела огромное значение для каждого из двух поэтов.

Каждый художник видел свой Петербург и на поэтических страницах своих книг создавал по-своему неповторимый его облик. Но А.Ахматову и О.Мандельштама всегда объединяло то, что они оба воспринимают город Петра как средоточие российской культурной жизни и как символ уходящего века, близкого и дорогого каждому из них. Петербург для них обоих – это некое облагораживающее начало, вносящее стройность и гармонию в стихийность человеческого бытия.

По словам А.Ю.Леонтьевой, важной чертой образа Петербурга у О.Мандельштама является «культурософность» [13, с.221]. Город на Неве вобрал в себя, совместив вместе, различные временные эпохи, связанные с тем или иным культурным явлением. В произведениях О.Э.Мандельштама мы найдем множество реминисценций из классических произведений.

Исследователи Л.Г.Кихней и Т.В.Бараханова в своём весьма интересном и концептуальном докладе подробно анализируют проблему художественных закономерностей репрезентации городского текста в первой книге стихов О.Э.Мандельштама. Авторы доказывают, что «амбивалентность в воплощении городских реалий в «петербургском тексте» Мандельштама связана с двойственной семантикой камня и с концепцией Петербурга как средоточия культурной памяти, вбирающей в себя литературно-мифологические интерпретации северной столицы в творчестве русских классиков и современников автора» [14, с.59].

Как пишет И.Сурат, «Мандельштамовское видение Петербурга формировалось тогда же, когда его акмеистическая теория, которую, собственно, он, единственный из акмеистов, смог внятно обосновать. В этом обосновании первую роль сыграла архитектура как образ культурного строительства – в противовес футуристической игре со словом или прогулке в лесу символов» [15, с.29].

Как известно, петербургская тема в русской литературе связана, прежде всего, с именем А.С.Пушкина. Поэтому необходимо сразу же сказать о пушкинском влиянии на О.Э.Мандельштама. Исследователь Ирина Сурат отмечает, что, в отличие от «проклятого города», изображённого символическими, в частности, Зинаидой Гиппиус, «Петербург раннего О.Мандельштама – город многоликий, прекрасный и благословенный прежде всего потому, что он – город пушкинский. Пушкиноцентризм поэта сказан и в этой теме. «Если для символистского *genius loci* Петербурга – Медный Всадник, Антихрист на апокалиптическом коне, строитель города смерти, автор «проклятой ошибки», то для Мандельштама *genius loci* Петербурга – Пушкин, последний солнечный певец этого города, так высоко прославивший его во вступлении к «Медному Всаднику». В 1910-1920-х годах Пушкин казался последним певцом светлой стороны Петербурга, и Мандельштам в начале своего «петербургского текста» с некоторым усилием прорывается к тому вечному, сияющему пушкинскому городу – прорывается сквозь новую реальность, историческую и литературную» [15, с.178].

Начиная с самых первых творческих шагов, О.Э.Мандельштам уделяет образу Петербурга в своих стихотворениях особое внимание. Уже в раннем сборнике «Камень» поэт начинает создавать эстетику Петербурга, пытается понять глубинную суть города. Здесь представлен ряд стихотворений, рисующих образ Петербурга, в которых мы явно слышим отголоски пушкинских строк и пушкинских образов (поэт упоминает «Петра созданы», «Медного всадника и гранит...», «...ветер западный с Невы»).

Важную роль в создании образа Петербурга в стихотворениях поэта играют образы различных зданий: это Исаакиевский собор, Адмиралтейство и др. Интересно отметить, что Петербург О.Мандельштама нередко предстаёт именно со своей внешней стороны: для поэта характерно погружение в архитектурную тематику.

Следует подчеркнуть, что в более поздних стихах «Петербург» у Мандельштама превращается в «Петрополь». В этом тоже, по словам исследователей, ощущается антично-пушкинское влияние.

В Петрополе прозрачном мы умрём,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.

Рассматривая ценностный статус мифа в философско-эстетической программе О.Мандельштама, А.В.Филатов отмечает, что в стихотворении «Петербургские строфы» для поэта «функцию подтекста-мифа выполняет «Медный всадник» А.С.Пушкина» [16, с.190]. Описание современного О.Мандельштаму города насыщается пушкинскими мотивами поначалу имплицитно, а затем уже открыто.

Анализируя стихотворения О.Мандельштама о Петербурге, написанные в разные годы жизни поэта, А.В.Шутова особое внимание обращает на спо-

собы имплицитной репрезентации смысла произведения. В частности, автор выделяет такие «средства создания имплицитности», как использование тропов и стилистических фигур речи, актуализация экстралингвистического контекста и вербальная визуализация образа Петербурга» [17, с.188].

Так, в стихотворении «В Петербурге мы сойдёмся снова...» рисуется картина города зимы 1920–1921 года:

Дикой кошкой горбится столица,
Только злой мотор во мгле промчитя,
На мосту патруль стоит,
И кукушкой прокричит.

Обратим внимание на весьма выразительные метафору и сравнение в строке «Дикой кошкой горбится столица». Речь, разумеется, идёт о мостах, которых так много в Петербурге.

После поездки в Армению и возвращения в Ленинград в 1930 году Мандельштамом написаны стихи «Куда как страшно нам с тобой...», «Я вернулся в мой город...», «Помоги, Господь, эту ночь прожить...», «Мы с тобой на кухне посидим...» и другие. Впервые поэт почувствовал себя в родном городе абсолютно чужим человеком. А в стихотворении 1930 года эти тяжкие ощущения и переживания вылились в трагическое предчувствие будущих бед: «Петербург! Я еще не хочу умирать: // (...) Петербург! У меня еще есть адреса, // По которым найду мертвецов голоса. // Я на лестнице чёрной живу, и в висок // Ударяет мне вырванный с мясом звонок, // И всю ночь напролёт жду гостей дорогих, // Шевеля кандалами цепочек дверных».

Эти окрашенные в трагические тона ощущения и предчувствия в начале 1931 года превращаются под пером поэта в отчаянную молитву:

Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь: за твою рабу...

В Петербурге жить – словно спать в гробу.

И.В.Кондаков подчёркивает, что «Петербург (почти неизменно называемый этим именем, независимо от официальных переименований) связан с поэтической ностальгией и в то же время несёт в себе «привкус несчастья и дыма» [18, с.326]. Еще в 1916 г. поэт пророчески писал о губительности атмосферы Петербурга, который тогда он вместо Петрограда назвал Петрополем:

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.

По замечанию С.А.Стуловой, «образ Петербурга в изображении А.С.Пушкина и О.Мандельштама, несмотря на наличие, казалось бы, общего противопоставления стихии и окультуренности, приобретает индивидуальное звучание в творчестве каждого автора, хотя определённая трагичность сближает Петербург А.С.Пушкина и Петербург О.Мандельштама так же, как трагизм судьбы сближает в некоторой степени и самих поэтов» [19, с.9].

Независимо от официальных переименований города Петербург у О.Мандельштама почти всегда сохранял своё название. Создавая образ города,

поэт чаще всего называет его «Петербург». В стихотворениях более позднего периода творчества «Петербург» у О.Мандельштама превращается в «Петрополь». В этом чувствуется нечто классическое, антично-пушкинское. Чувствуется классическое начало и в спокойном размеренном стихе «Петербургских строф»: отточенный стих этот словно порождён самой архитектурой классицизма, так часто вдохновлявшей художника.

Большую роль в создании облика города играет цветовая гамма стихотворений (*зелёная ветка*, *тёмная зелень*, *зелёная звезда*, *зелёный пух весны*, *голубая кровь*, *розы алые*, *жёлтый город* и т.д.). Поэтическая палитра О.Мандельштама весьма многообразна, и диапазон цветов достаточно широк: жёлтый, зелёный, голубой, красный (алый), чёрный и другие. Цвета и краски очень точно передают эмоциональное состояние поэта (например, «прозрачная весна над чёрною Невой», «чёрный бархат советской ночи»).

Анализ стихотворений, объединённых темой и образом города на Неве, позволяет проследить развитие данного образа в произведениях О.Мандельштама: из пышной столицы Петербург превращается в грязный, напуганный город. Мы видим следующие изменения и на уровне цветовой палитры поэта: блеск чёрного бархата превращается в дёготь, золото фасадов – в желток: в результате город тускнеет, теряет былую роскошь и очарование, на смену которым приходят мрачные улицы, тёмные подъезды и тусклые фонари.

Важное место занимает Петербург и в художественном мире А.Ахматовой. Его не случайно называют столицей поэзии А.Ахматовой – в восприятии современников она была поэтом, прежде всего, петербургским. А.Ахматова прекрасно знала свой город. Она хорошо помнила каждую мелочь, каждую связанную с его обликом детали (вспомним для сравнения стихотворение О.Мандельштама «Петербург», в котором он говорит о городе, «знакомом до слёз»).

С.И.Кормилов подчёркивает, что Петербург занимает центральное место среди упоминаемых в поэзии А.Ахматовой городов: «Ближайшее к Петербургу Царское Село, в котором прошло практически все детство и отрочество Анны Горенко, в ахматовской поэзии на втором месте после него, но с огромным отрывом: 28 текстов на фоне 81» [20, с.136].

А.Ахматова не была поэтом исключительно городским, петербургским или ленинградским, связанным только с одним населённым пунктом. Тем не менее, город Петра с первых стихотворений занял важное место в её поэзии и сохранил эту позицию навсегда. В поэзии А.Ахматовой мы встречаем упоминания о многих городах: поэт создаёт образы Царского Села и Москвы, Петергофа и Павловска. Есть упоминания о Киеве и Новгороде, о других больших и малых городах. Но ведущее место в её творчестве занимает Петербург.

Уже стихотворения ранних сборников А.Ахматовой «Вечер», «Чётки», «Белая стая» сразу же заявили об авторе как о поэте главным образом петербургском. Её называли «певцом города» независимо от того, менялось ли и как название города. Это был Петербург, затем – Петроград, Ленинград, но А.Ахматова любила свой город, как бы он ни назывался.

Для А.Ахматовой весьма значимы все детали её воспоминаний и переживаний, связанных с городом. Разные детали и уголки города связаны в её памяти с конкретными людьми и лицами. И.А.Белова анализирует тему памяти в поэзии А.А.Ахматовой и то, как поэт рисует историческое прошлое города [21, с.106].

В.С.Полищук анализирует топонимы в поэзии А.Ахматовой. В частности, автор статьи подчёркивает, что «особое место среди топонимов занимает топонимическая линия Петербурга: Летний сад, Исаакий и др. Символическое звучание реальной топонимии достигается благодаря высокой степени художественного обобщения, сконцентрированного в ономастических единицах» [22, с.80].

Образ Петербурга в поэзии А.Ахматовой формировался постепенно. В книге «Вечер» мы почти не найдём реалий города. Но поэт рисует внутреннее убранство зданий, их внешний облик – и всё это тоже является частицей города. Исследователи подчёркивают, что начало формированию образа города кладёт интерьер.

Называя город или обращаясь к нему, А.Ахматова использует следующие его «имена»: город, град, столица, Петербург, Петроград, град Петра, Ленинград. По частотности употребления первое место занимает старое название города. Она часто называет город «своим», многократно повторяет слова «мой город».

В стихотворениях А.Ахматовой весьма отчётливо проявился стиль петербургской архитектуры. Для её лирики характерны величавость, классическая стройность и строгость, симметричность и гармония. То же самое свойственно и городу на Неве: это торжественность улиц, симметрия скверов и парков, мрамор и гранит особняков, строгие соборы и величественные колонны, набережные и фонари.

В стихотворениях, обращённых к образу и теме Петербурга, А.Ахматова часто называет различные здания. Это могут быть просто дома и здания, создающие «интерьер» произведения. Как, например, в следующих строках: «Вот чёрные здания качнутся // И на землю я упаду...». Или в другом стихотворении читаем: «Мимо зданий, где мы когда-то // Танцевали, пили вино...». С другой стороны, это могут быть конкретные дома, упомянутые в поэтическом тексте. Например, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, дом на Фонтанке, Смольный дворец: «Вновь Исаакий в облаченье // Из литого серебра...»; «Как я запомнила высокий царский дом»

// И Петропавловскую крепость!».

Следует подчеркнуть, что, упоминая здания конкретные или здания вообще, А.Ахматова особое значение придаёт таким образам, как церковь, храм, монастырь, колокольня, играют играющим важную роль в создании образа города на Неве. Они окрашены в светлые краски, у них неторопливая мелодика стиха. Им сопутствует обычно высокая, торжественная лексика.

Особую роль в создании облика города играют образы различных людей. Е.Ю.Муратова подчёркивает, что Петербург выступает в произведениях А.Ахматовой в двух ипостасях: с одной стороны, это город Петра Первого, город великих свершений, славы и величия России; с другой стороны, это центр культуры – город художников, музыкантов, писателей, поэтов, которые жили и творили в Петербурге, создавая особую художественную атмосферу [23, с.58]. Чаще всего упоминается имя русского поэта начала 20 века Александра Блока, который для А.Ахматовой был «человеком-эпохой», «культурным слоем» родного города.

...И ночь Петербурга.

...И ветер с залива. А там, между строк,

Минуя и ахи и охи,

Тебе улыбнётся презрительно Блок –

Трагический тенор эпохи.

Или в другом стихотворении читаем:

Как памятник началу века,

Там этот человек стоит...

В создании облика Петербурга важную роль играют не только образы-люди, но и образы-предметы. Прежде всего, нужно отметить, что яркие штрихи к портрету города добавляют повторяющиеся образы. К их числу отнесём фонарь и сад. Фонарь является одной из наиболее выразительных деталей Петербурга. «Он прав – опять фонарь, аптека, // Нева, безмолвие, гранит...». Эти строки напоминают знаменитое стихотворение А.А.Блока «Ночь. Улица. Фонарь, Аптека...». Фонари льют свет то *жёлтый, золотой и свежий*, то – *погребальный*, рождая у читателя разные настроения: «Из тюремного вынырнув бреда, // Фонари погребально горят».

А.Ахматова рисует Петербург в разное время года. С поэтических строк встают *осенние пейзажи*, раздаются *осенние шёпоты*, грустят *осенние липы*, пролетают *октябрьские дни*, *ноябрьские дни*, возникают *сентябрьские строки* и т.д. Здесь же мы читаем о *майской неге*, *весеннем даре* и *весеннем ветре*. Но чаще всего поэт изображает город зимнею порой. Зима в Петербурге таинственная, белая, алмазная, заснеженная, с обледенелым садом, со снежною ночью, с морозным солнцем в январский полдень. Для создания зимней картины А.Ахматова широко использует «зимние» слова: *мороз, лёд, вьюга, снег, сугроб, иней, метель, изморось, льдинки, снежинки* и т.п.

В поэтических произведениях А.А.Ахматовой Петербург изображён в разное время суток. Но чаще всего поэт изображает город на Неве вечером и ночью: «Без фонарей как смоль был чёрен

невский вал, // Глухая ночь вокруг стеной стояла...». Но в Петербурге часто бывают белые ночи. Именно в это время происходят свидания с Музой: «Здесь шепчутся белые ночи мои // О чьей-то высокой и светлой любви». Нередко изображается и зимняя ночь: «Нашей первой зимы – той, алмазной – // Повторяется снежная ночь».

В изображении образа Петербурга в произведениях А.А.Ахматовой весьма ощутимы пушкинские традиции, которые играли весьма значительную роль в поэзии Серебряного века, воплотившись в тематике произведений, поэтическом строе, системе художественных образов.

Поэзия А.Ахматовой являет нам два лика Петербурга. С одной стороны, это традиционный образ великолепного города: согласно пушкинской традиции – это город гармонии и красоты. Это город *чудесный, пышный, дивный, священный, спокойный, стройный, строгий, величавый, горделивый*. С другой стороны, в стихотворениях поэт рисует мрачный облик Петербурга. Это город *тёмный и туманный, угрюмый и мрачный, страшный и мёртвый, это «город во мгле», любимый «горькой любовью»*.

Особую роль в создании образа города играют разнообразные цвета и краски. Разные цвета в палитре города использовали и предшественники акмеизма, поэты символисты. Поэтому интересно сравнить палитру А.Ахматовой с цветописью поэтов-символистов. Для их произведений характерно было сочетание всех цветов радуги, яркая цветовая насыщенность стихотворений. Для А.Ахматовой же характерна однотонность колорита. Её поэзия не столько красочна, сколько графична. Тем не менее, в создании образа города цвета и краски играют весьма выразительную роль.

В стихотворениях А.Ахматовой, создающих образ Петербурга, наиболее частотное употребление белого и чёрного цветов. Белый – любимый цвет А.Ахматовой, Он встречается достаточно часто. Так, в стихотворениях о Петербурге мы увидим *белый мост, белые колонны, белый камень, белые страницы*. В тех случаях, когда эпитет «белый» приложен к понятию нематериальному (например, белая вьюга, белое небо и т.п.), на первый план выступает экспрессивная роль слова, выражающего эмоциональные оттенки.

Не менее широко в поэзии А.Ахматовой представлен чёрный цвет: *чёрное небо, чёрные ветки, чёрный ветер, чёрный сад, чёрные дома* и т.п. Наряду с эпитетом «чёрный» А.Ахматова часто обращается к словам «*тёмный*», «*мрачный*», создающим определённый эмоциональный настрой произведения (*мрачные сады, тёмный дом*).

Наряду с чёрным и белым, для поэтики Петербурга характерен и красный цвет. Этот цвет, самый насыщенный, представлен разными оттенками: *красный дом, красный камин, багровый костёр, червонно-дымная заря, малиновое солнце* и т.п. Реже встречается жёлтый цвет: *жёлтый мост, жёлтый домик, жёлтое солнце, жёлтый фонарь*,

равнодушно-жёлтый огонь свечей и др. Цвета синий, зелёный, рыжий, перламутровый представлены единичными стихотворными примерами.

Мы рассмотрели некоторые особенности художественного воплощения образа Петербурга в произведениях авторов начала 20 века, представлявших различные поэтические школы. Русская классическая литература заложила основные традиции в изображении Петербурга. Развивая и переосмысливая эти традиции, поэзия Серебряного века добавила новые и весьма выразительные штрихи к портрету города на Неве.

Литература

1. Чертов Л.Ф. Город в семиосфере культуры: семиотизированное пространство Санкт-Петербурга // Человек: образ и сущность. – 2022. – №1. – С.62-87.
2. Бараханова Н.В. К семиотике «городского текста» в русской литературе // Казанская наука. – 2021. – №6. – С.7-9.
3. Трошинская-Степушина Т.Е. Город как символ: от пространства к имени // Учёные записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. – Филологические науки. – 2012. – Т.25 (64). – №1. – С.446-450.
4. Лотман Ю.М. Семиосфера. – С.-Петербург: Искусство – СПб, 2000. – 704 с.
5. Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3-х т.т. – Т.2. – Таллинн, 1992. – С. 9-21.
6. Видющенко С.И. Семантика образа города в произведениях русской литературы // Казанская наука. – 2019. – №2. – С.15-17.
7. Гарающенко Л.И. Петербург Пушкина, Гоголя и Достоевского // Русский язык и литература в школах Кыргызстана. – 2020. – №2. – С.48-58.
8. Пьех Э. Образ Петербурга в романе «Преступление и наказание» Ф. Достоевского и «Петербург» А. Белого // Художественный текст глазами молодых. – 2017. – С.57-60.
9. Долгополов Л. На рубеже веков. – Л., 1985.
10. Анциферов Н.П. Непостижимый город. Душа Петербурга. Петербург Пушкина. Петербург Достоевского. – Л., 1991. – 336 с.
11. Мехтиев В.Г. Ещё о символах Санкт-Петербурга в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» // STUDIA HUMANITATIS. – 2021. – №3. – С.1-16.
12. Величко Е.А. Языковой портрет города в стихотворениях О.Э. Мандельштама // LITTERATERRA. – Екатеринбург, 2018. – С.208-213.
13. Леонтьева А.Ю. Осип Мандельштам // Русская литература Серебряного века / Под ред. проф. В.В. Агеносова. – М., 1997.
14. Кихней Л.Г., Бараханова Т.В. Культурный и природный коды в городском тексте Осипа Мандельштама // Россия в мире: проблемы и перспективы развития международного сотрудничества в гуманитарной и социальной сфере. – М., 2019. – С.59-68.
15. Сурат И.З. Опыты о Мандельштаме. – М., 2005.
16. Филатов А.В. Ценностный статус мифа в философско-эстетической программе О.Э. Мандельштама // Новый филологический вестник. – 2019. – №3(50). – С.182-198.
17. Шутова А.В. Репрезентация имплицитного смысла в стихах о Петербурге О.Э. Мандельштама // Наука и образование. – Русский язык и литература. – Томск, 2015. – С.188-193.
18. Кондаков И.В. «Искусство географии», или символика культурного ландшафта в русской поэзии 20 века. – В кн.: География искусства. – М., 2019. – С.318-336.
19. Стулова С.А. Образ Петербурга: А.С. Пушкин и О.Э. Мандельштам // Ярославский педагогический вестник. – 2005. – №1(42). – С.5-9.
20. Кормилов С.И. Города в поэзии А. Ахматовой. – STEFANOS: Сборник научных работ памяти А.Г. Соколова. – М., 2008. – С.131-165.
21. Белова И.А. Топос Петербурга в творчестве А. Ахматовой (образ Царского Села) // Студенческая наука подмосковью: сборник трудов конференции. – М., 2017. – С.106-109.
22. Полищук В.С. Метафорический образ города в творчестве Ахматовой на примере Москвы и Санкт-Петербурга. – Актуальные вопросы современной науки. – Уфа, 2020. – С.79-82.
23. Муратова Е.Ю. Образ Петербурга в лирике А. Ахматовой // Текст, язык, человек. – Витебск, 2019, с. 58-61.